

Estado de la competencia digital en estudiantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Perú

Status of digital competence in students of the Higher School of War of the Army of Peru

Recibido: 28 de setiembre del 2020 | Revisado: 30 de octubre del 2020 | Aceptado: 6 de noviembre del 2020

Eduardo Gonzalo León Jesús

Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú

eleonj@esge.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0001-6734-4228>

Luis Rafael Díaz Bracamonte

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

pcanldia@upc.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0001-6290-664X>

Antonio-José Moreno-Guerrero

Universidad de Granada, Ceuta, España

ajmoreno@ugr.es

<http://orcid.org/0000-0003-3191-2048>

Jesús López-Belmonte

Universidad de Granada, Ceuta, España

jesuslopez@ugr.es

<http://orcid.org/0000-0003-0823-3370>

ABSTRACT

The relevance that the use of technologies has acquired in the educational field has generated a notable relevance in the digital competences of the intervening elements. The objective of this study is to identify the level of digital competence of Peruvian students from the School of War. For this reason, a quantitative methodology has been carried out through a descriptive research design. A sample of 251 participants has been taken. The data has been collected using the validated ECHAES questionnaire. The results will confirm that the level of digital competence of the respondents is medium-high. The dimension with the highest average is digital citizenship, while the literacy dimension is the one with the lowest average. Based on the above, it can be concluded that the students of the Peruvian War School show greater digital competence in aspects related to communication through the use of ICT and less digital competence in elements related to the creation and configuration of ICT resources.

Keywords: Digital competence, skill level, information technology, autonomous students.

RESUMEN

La relevancia que han adquirido el uso de las tecnologías en el campo educativo ha generado una notable relevancia en las competencias digitales de los elementos intervinientes. El objetivo de este estudio es identificar el nivel de competencia digital de estudiantes peruanos de la Escuela de

Guerra. Por este motivo, se ha efectuado una metodología cuantitativa por medio de un diseño de investigación descriptivo. Se ha tomado una muestra de 251 participantes.

Los datos han sido recopilados mediante el cuestionario validado ECHAES. En los resultados se confirmará que el nivel de competencia digital de los encuestados es media-alta. La dimensión en la que se aprecia mayor media es en ciudadanía digital, mientras que la dimensión de alfabetización es la que muestra menor media. Por lo expuesto se puede concluir que los estudiantes de la Escuela de Guerra del Perú muestran mayor competencia digital en aspectos relacionados con la comunicación mediante el uso de las TIC y menor competencia digital en elementos relacionados con la creación y configuración de recursos TIC.

Palabras clave: Competencia digital, nivel de destrezas, tecnologías de la información, estudiantes autónomos.

Introducción

El aporte de las ciencias militares ha sido determinante en diferentes ciencias para obtener resultados que han impactado positivamente en la sociedad, sin embargo, como parte de todo proceso, las instituciones castrenses requieren adaptarse a las necesidades que enfrenta la población, no siendo las Fuerzas Armadas del Perú una excepción, lo cual ha sido reconocido por el Comandante General del Ejército del Perú, General de Ejército Jorge Orlando Céliz Kuong, en la propuesta de la transformación institucional que está implementando esta entidad (Vera- Delzo, 2020).

Definitivamente, el sector educación no se encuentra exento (González-Zamar, Abad-Segura & Bernal-Bravo, 2020), e

incluso, debido a la actual crisis sanitaria que se enfrenta a nivel global, se requiere del desarrollo de nuevas habilidades que prioricen el manejo de herramientas digitales (Pozo-Sánchez, López- Belmonte, Moreno-Guerrero, Sola- Reche & Fuentes-Cabrera, 2020).

En ese sentido, las competencias digitales permiten abordar adecuadamente las habilidades requeridas, siendo definidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como un “espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas” (UNESCO, 2019), siendo éstas competencias abordadas por el Ministerio de Educación del Perú y dimensionadas en: ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital (MINEDU, 2017).

Sin embargo, en reconocimiento a la importancia del uso de modelos internacionales en la Educación Superior (SUNEDU, 2019), se utilizará como guía el marco desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, España) denominado “Marco Común de Competencia Digital Docente”, que identifica las siguientes áreas: (a) Información y alfabetización informacional; (b) Comunicación y colaboración; (c) Creación de contenido digital; (d) Seguridad y (e) Resolución de problemas (INTEF, 2017), las mismas que permitirán asegurar el cumplimiento de los objetivos (López-Belmonte, Moreno-Guerrero, Pozo- Sánchez & López-Nuñez, 2020).

El documento indicado, a pesar de haber sido desarrollado para la aplicación en instituciones españolas no impide que sea utilizado en otros países, debido a que sus

componentes genéricos son lo suficientemente amplios para permitir que sean utilizados en otros entornos educativos (Caena & Redecker, 2019), permitiendo la posibilidad de realizar comparaciones con otras realidades a nivel internacional (Berrocal-Carbajal, Iglesias-Rodríguez, Melendez-Rodríguez & Perez-Escoda, 2015).

En cuanto a la necesidad del desarrollo de las competencias digitales es primordial evitar sesgos que asocien al nivel de competencia con la perspectiva generacional (Kim, Hong & Song, 2018), puesto que se suele creer que los denominados “nativos digitales” deben contar con una competencia digital alta, reforzado por su autopercepción (Cabero & Gutiérrez, 2016), debido a la confusión en cuanto a los fines de las herramientas digitales (Castellanos, Sánchez & Calderero, 2017), debiéndose distinguir entre los usos sociales y educativos (Pérez-Escoda, Castro-Zubizarreta & Fandos-Igado, 2016).

Empero, estas habilidades sociales permiten mayor apertura cuando el uso se torna al ámbito educativo (López-Belmonte, Pozo-Sánchez, Fuentes-Cabrera y Rodríguez-García, 2019).

En cuanto a la mayor predisposición para el manejo de herramientas digitales, resulta clave que tanto docentes como discentes desarrollen sus competencias digitales para optimizar el proceso de aprendizaje (Rodríguez-García, Fuentes-Cabrera & Moreno-Guerrero, 2019), puesto que, desde una perspectiva tecnológica, las TIC pueden impactar de manera determinante en el aprendizaje (Carneiro, Toscano & Díaz, 2011), evitando brechas que pueden ser tanto de índole generacional como de género (López-Belmonte, Pozo-Sánchez, Fuentes-Cabrera & Trujillo-Torres, 2019), complementando herramientas con

estrategias que faciliten el aprendizaje como el “aprendizaje invertido” (López-Núñez, López-Belmonte, Moreno-Guerrero & Marín-Marín, 2020), así como el aprendizaje inmersivo (Camacho, Gisbert & González-Martínez, 2019).

Método de investigación

Las TIC y las habilidades para su óptima utilización han adquirido suma importancia en los procesos formativos de la actualidad, tal y como revela la literatura científica sobre el estado de la cuestión (López-Belmonte, Marín-Marín, Soler-Costa & Moreno-Guerrero, 2020). Es por ello que surge el interés por desarrollar esta investigación que tiene como objetivo el conocer el nivel de competencia digital de estudiantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Perú.

Este estudio asume un componente exploratorio, dado la ausencia de investigaciones sobre competencia digital en este tipo de poblaciones y, más concretamente, en la región de Perú.

Este trabajo se lleva a cabo por medio de un diseño de investigación de naturaleza descriptiva y de carácter cuantitativo. Se han tomado en consideración las premisas investigativas de los expertos para un adecuado desarrollo de la pesquisa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Participantes

La muestra de estudio resultante en esta investigación se compone de 251 estudiantes peruanos de posgrado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército.

Se ha utilizado un muestreo de tipo intencional para obtener dicha muestra.

El 94.42 % de los participantes son hombres y el resto mujeres, con una media de edad de 36.67 años (DT=3.19).

Otras características significativas de la muestra se encuentran recopiladas en la tabla 1.

Tabla 1. Estadística descriptiva y diferencias entre grupos de los datos sociodemográficos.

	N	%	M	DT	Curtois	Asimetría
Género			1.06	.230	13.274	3.895
Hombre	237	94.4				
Mujer	14	5.6				
Edad			3.48	.524	-.130	-.333
15-21	-	-				
22-29	1	.4				
30-39	128	51				
+40	122	48.6				
Trabajo			1.71	.587	-.576	.172
Sí	91	36.3				
No	143	57				
A veces	17	6.8				
Móvil			1	.000	-	-
Sí	251	100				
No	-	-				
A veces						
Ordenador			1.02	.140	46.159	6.913
Sí	246	98				
No	5	2				
A veces						
Internet			1.02	.177	75.287	8.275
Sí	246	98				
No	4	1.6				
A veces	1	.4				
Ingresos			2.57	.655	.365	-1.264
+7000	23	9.2				
6999-4500	61	24.3				
4499-3500	167	66.5				
Departamento						
Amazonas	7	2.8				
Ancash	5	2.0				
Apurímac	2	.8				
Arequipa	38	15.1				
Ayacucho	3	1.2				
Cajamarca	9	3.6				
Callao	6	2.4				
Cusco	10	4				
Huanuco	5	2				
Ica	2	.8				
Junín	9	3.6				
La Libertad	5	2				
Lambayeque	10	4				
Lima	105	41.8				
Loreto	5	2				
Moquegua	2	.8				
Pasco	1	.4				
Piura	10	4				
Puno	3	1.2				
San Martín	3	1.2				
Tacna	4	1.6				
Tumbes	4	1.6				

Ucayali	3	1.2				
Rama						
Ciencias	4	1.6				
Educación	5	2				
Ingeniería	2	.8				
Ciencias militares	234	93.2				
Otros	6	2.4				
Institución						
ESGE	248	98.8				
Pontificia Perú	1	.4				
Universidad Piura	1	.4				
San Marco	1	.4				
Arma						
Infantería	91	36.3				
Caballería	37	14.7				
Artillería	42	16.7				
Ingeniería	28	11.2				
Comunicaciones	23	9.2				
Inteligencia	14	5.6				
Material de Guerra	16	6.4				

Instrumento

Se ha utilizado un cuestionario para la recogida de datos. En concreto, se ha usado el cuestionario "Competencia Digital del Alumnado de Educación Superior" (CDAES), de Gutiérrez- Castillo, Cabero-Almenara y Estrada- Vidal (2017). Este instrumento se articula en seis dimensiones (1- Alfabetización tecnológica; 2-Búsqueda y tratamiento de la información; 3- Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones; 4- Comunicación y colaboración; 5- Ciudadanía digital; 6-Creatividad e innovación) que aglutinan un total de 43 ítems.

El tipo de respuesta de las diferentes cuestiones se basa en una escala Likert de 10 puntos. Esta herramienta se complementa con 10 variables sociales y específicas para esta investigación.

El cuestionario fue validado por sus autores (Gutiérrez-Castillo, Cabero-Almenara y Estrada-Vidal, 2017) y obtuvo valores pertinentes en las diferentes pruebas realizadas. La herramienta en cuestión alcanzó puntajes por encima de los 0.7 puntos (0-1) en el coeficiente de competencia experta.

Asimismo, obtuvo un 0.97 de media en el alfa de Cronbach. Igualmente, el test de Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) resultó 0.97, así como valores pertinentes en el test de esfericidad de Bartlett ($X^2 = 60455.720$; $gl = 946$; $p < 0.001$). El análisis factorial exploratorio efectuado reflejó una herramienta válida para la medición de la competencia digital de los estudiantes.

Variables

Para facilitar la interpretación y comprensión de los resultados presentados, en este apartado se concretan las variables que han intervenido en este estudio:

-DIM_1_1: Soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas operativos instalados en un ordenador (Microsoft Windows, Linux, Mac,...) y en dispositivos móviles (iOS, Android, BlackBerry...).

-DIM_1_2: Soy capaz de utilizar distintos dispositivos móviles (Smartphone, Tablet, PDAs...).

-DIM_1_3: Navego por Internet con diferentes navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera,...).

-DIM_1_4: Domino distintas herramientas ofimáticas para el tratamiento de la información, tales como los procesadores de texto (ej: Microsoft Word), hojas de cálculo (ej: Microsoft Excel), bases de datos (ej: Microsoft Access), entre otros.

-DIM_1_5: Investigo y resuelvo problemas en los sistemas y aplicaciones (configurar correo electrónico, configurar antivirus, desfragmentar el disco duro,...).

-DIM_1_6: Soy capaz de utilizar distintas herramientas de tratamiento de imagen, audio o vídeo digital (ej: Adobe Illustrator, InDesign, After effects...).

-DIM_1_7: Me puedo comunicar con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica vía Web (chat, servicios de mensajería instantánea, Skype...).

-DIM_1_8: Sé diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, audio, links.

-DIM_1_9: Sé usar software de trabajo colaborativo utilizando las herramientas online tipo Groupware (conjunto de programas que integran el trabajo en un solo proyecto como Google Apps, BSCW, Open Group Ware...).

-DIM_1_10: Domino las herramientas de la Web 2.0 (web social) para compartir y publicar recursos en línea (Blog, Slideshare, Youtube, Podcast...).

-DIM_1_11: Uso de manera eficaz el campus virtual utilizado en mi Universidad (Moodle, WebCt...) como apoyo a la docencia presencial.

-DIM_1_12: Me siento competente para utilizar la gestión virtual (secretaría virtual, servicios de la Biblioteca,...) de mi Universidad.

-DIM_1_13: Soy capaz de localizar información a través de diferentes fuentes y bases de datos disponibles en la Red.

-DIM_2_14: Sé identificar la información relevante evaluando distintas fuentes y su procedencia

-DIM_2_15: Soy capaz de organizar, analizar y usar éticamente la información a partir de una variedad de fuentes y medios.

-DIM_2_16: Sintetizo la información seleccionada adecuadamente para la construcción y asimilación del nuevo contenido, mediante tablas, gráficos o esquemas.

-DIM_2_17: Uso organizadores gráficos y software para la realización de mapas conceptuales y mentales (Microsoft Visio, CmapTool, Mindomo...), diagramas o esquemas, para presentar las relaciones entre ideas y conceptos.

-DIM_2_18: Planifico búsquedas de información para la resolución de problemas.

-DIM_2_19: Soy capaz de identificar y definir problemas y/o preguntas de investigación utilizando las TIC.

-DIM_3_20: Utilizo los recursos y herramientas digitales para la exploración de temas del mundo actual y la solución de problemas reales, atendiendo a necesidades personales, sociales, profesionales.

-DIM_3_21: Sé analizar las capacidades y limitaciones de los recursos TIC.

-DIM_3_22: Configuro y resuelvo problemas que se presenten relacionados con hardware, software y sistemas de redes para optimizar su uso para el aprendizaje y la productividad.

-DIM_3_23: Comparto información de interés con mis compañeros empleando una variedad de entornos y medios digitales.

-DIM_4_24: Comunico efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios y formatos.

-DIM_4_25: Soy capaz de desarrollar una comprensión cultural y una conciencia global mediante la comunicación con otros estudiantes y profesionales de otras culturas.

-DIM_4_26: Sé utilizar programas informáticos (SlideShare, Google Docs...) y herramientas tecnológicas para administrar y comunicar información con mis compañeros y otros usuarios en la Red.

-DIM_4_27: Soy capaz de coordinar actividades en grupo utilizando las herramientas y medios de la red.

-DIM_4_28: Interactúo con otros compañeros y usuarios empleando las redes sociales (Facebook, Ning, Twiter...) y canales de comunicación (Blog, canal Youtube...) basados en TIC.

-DIM_4_29: Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito profesional (LinkedIn...).

-DIM_4_30: Soy capaz de diseñar, crear o modificar una Wiki (Wikispaces, Nirewiki...).

-DIM_4_31: Se utilizar los marcadores sociales para localizar, almacenar y etiquetar recursos de Internet.

-DIM_4_32: Asumo un compromiso ético en el uso de la información digital y de las TIC, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la referencia adecuada de las fuentes.

-DIM_5_33: Promuevo y practico el uso seguro, legal y responsable de la información

y de las TIC.

-DIM_5_34: Demuestro la responsabilidad personal para el aprendizaje a lo largo de la vida utilizando las TIC.

-DIM_5_35: Me considero competente para hacer críticas constructivas, juzgando y haciendo aportaciones a los trabajos TIC desarrollados por mis compañeros.

-DIM_5_36: Ejercicio liderazgo para la ciudadanía digital dentro de mi grupo.

-DIM_5_37: Exhibo una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad.

-DIM_6_38: Tengo la capacidad de concebir ideas originales, novedosas y útiles utilizando las TIC.

-DIM_6_39: Soy capaz de crear trabajos originales utilizando los recursos TIC tradicionales y emergentes.

-DIM_6_40: Identifico tendencias previendo las posibilidades de utilización que me prestan las TIC.

-DIM_6_41: Uso modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos utilizando las TIC.

-DIM_6_42: Desarrollo materiales donde utilizo las TIC de manera creativa, apoyando la construcción de mi conocimiento.

-DIM_6_43: Soy capaz de adaptarme a nuevas situaciones y entornos tecnológicos.

Procedimiento y análisis de datos

Para el desarrollo de la investigación se contactó con la propia institución con el propósito de obtener el consentimiento para la realización del estudio. La investigación fue aprobada con éxito, de tal manera que se

pudo acceder a la muestra para que cumplimentase el cuestionario de recogida de datos. Este se aplicó de forma telemática a través de la herramienta Google Forms, con la finalidad de facilitar tanto la cumplimentación como el proceso de recogida y tratamiento de los datos.

Todos los datos recopilados han sido analizados con un software específico como es el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), en su versión 25.

Se presentan datos relativos a la media (M), desviación típica (DT). Así como pruebas más concretas como el coeficiente de asimetría de Pearson (CAP) y de Fisher (CAF), con el propósito de determinar la tendencia de la distribución muestral.

Resultados

Los resultados obtenidos en el análisis descriptivo de los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Escuela de Postgrado, con carácter general, se puede indicar que se ubica entre 5 y 8, lo que indica que el nivel de competencia digital de dichos estudiantes es medio-alto. La variable con más valor medio es DIM_1_7 (Me puedo comunicar con otras personas utilizando herramientas de comunicación sincrónica vía Web), mientras que la variable con menos media es DIM_1_8 (Sé diseñar páginas web utilizando algún programa informático, incluyendo textos, imágenes, audio, links). Es curioso que el mayor y el menor valor del total de las variables se dé en la dimensión 1. Atendiendo a cada una de las dimensiones, se puede establecer que en la dimensión 1, las variables con mayor y menor valor son las indicadas anteriormente. En la dimensión 2, la variable con mayor valor es DIM_2_15 (Soy capaz de organizar, analizar y usar éticamente la información a partir de una variedad de fuentes y medios) y la que menor valor presenta es DIM_2_17 (Uso organizadores

gráficos y software para la realización de mapas conceptuales y mentales).

En la dimensión 3, la variable con mayor valor es DIM_3_23 (Comparto información de interés con mis compañeros empleando una variedad de entornos y medios digitales) y la que menor valor presenta es DIM_3_22 (Configuro y resuelvo problemas que se presenten relacionados con hardware, software y sistemas de redes para optimizar su uso para el aprendizaje y la productividad). En la dimensión 4, la variable con mayor valor es DIM_4_28 (Interactúo con otros compañeros y usuarios empleando las redes sociales) y la que menor valor presenta es DIM_4_30 (Soy capaz de diseñar, crear o modificar una Wiki). En la dimensión 5, la variable con mayor valor es DIM_5_37 (Exhibo una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad) y la que menor valoración es DIM_5_35 (Me considero competente para hacer críticas constructivas, juzgando y haciendo aportaciones a los trabajos TIC desarrollados por mis compañeros). En la dimensión 6, la variable con mayor valor es DIM_6_43 (Soy capaz de adaptarme a nuevas situaciones y entornos tecnológicos) y la que menor valoración es DIM_6_41 (Uso modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos utilizando las TIC).

Teniendo en cuenta lo establecido por Jöreskog (2001), el cual indica que los valores de asimetría y curtosis deben estar entre $+1.96$, la distribución es normal en la mayoría de las variables de estudio, aunque se sitúan en una situación límite, por lo que de cara a una valoración estadística en el futuro, se deben hacer uso de pruebas no paramétricas. La desviación típica muestra dispersión de respuesta en todas las variables, dado que sus valores se sitúan por encima de 1. En relación a la curtosis, se puede indicar que existe una tendencia platicúrtica (tabla 2).

Tabla 2. Descriptivos de las variables de estudio.

Variable	M	DT	Curtosis	Asimetría
DIM_1_1	8.08	1.777	.893	-1.042
DIM_1_2	8.38	1.592	.248	-.915
DIM_1_3	7.79	1.905	.806	-.911
DIM_1_4	8.02	1.625	-.153	-.682
DIM_1_5	7.35	1.995	.224	-.785
DIM_1_6	6.89	2.031	.099	-.653
DIM_1_7	8.49	1.655	2.021	-1.376
DIM_1_8	5.33	2.584	-.922	-.040
DIM_1_9	6.33	2.410	-.749	-.279
DIM_1_10	6.59	2.352	-.730	-.356
DIM_1_11	7.46	2.115	.007	-.729
DIM_1_12	7.46	1.908	-.037	-.662
DIM_1_13	7.90	1.797	.296	-.811
DIM_2_14	7.86	1.721	-.282	-.639
DIM_2_15	7.94	1.733	-.382	-.621
DIM_2_16	7.76	1.600	-.285	-.495
DIM_2_17	6.62	2.164	-.133	-.542
DIM_2_18	7.58	1.808	.045	-.618
DIM_2_19	7.38	1.901	.333	-.731
DIM_3_20	7.63	1.767	-.413	-.540
DIM_3_21	7.29	1.953	.102	-.620
DIM_3_22	6.56	2.273	-.462	-.516
DIM_3_23	7.76	1.854	-.256	-.648
DIM_4_24	7.51	1.816	-.255	-.537
DIM_4_25	7.49	1.776	-.069	-.623
DIM_4_26	7.12	2.164	-.033	-.740
DIM_4_27	7.67	1.813	-.390	-.579
DIM_4_28	7.73	1.874	.207	-.786
DIM_4_29	7.15	2.159	-.300	-.617
DIM_4_30	5.64	2.595	-.998	-.243
DIM_4_31	6.70	2.299	-.494	-.555
DIM_4_32	7.66	2.002	.164	-.792
DIM_5_33	7.73	1.986	-.074	-.810
DIM_5_34	7.71	1.941	-.003	-.818
DIM_5_35	7.66	1.765	-.154	-.679
DIM_5_36	7.76	1.801	.005	-.741
DIM_5_37	7.82	1.825	-.247	-.674
DIM_6_38	7.71	1.820	-.411	-.611
DIM_6_39	7.61	1.824	-.483	-.612
DIM_6_40	7.40	1.904	-.159	-.657
DIM_6_41	7.16	1.932	-.127	-.596
DIM_6_42	7.43	1.835	-.116	-.636
DIM_6_43	8.18	1.178	.799	-1.014

Atendiendo al análisis descriptivo de las dimensiones, se observa como la dimensión1(alfabetización tecnológica) muestra valores más bajos en comparación con las otras dimensiones.

En cambio, la dimensión 5, de ciudadanía digital, presenta valores más

altos. Con carácter general, puede establecerse que existe dispersión de respuesta en todas las dimensiones.

La distribución de la muestra en las dimensiones indica que es normal. La curtosis es principalmente platicúrtica (tabla 3).

Tabla 3. Descriptivos de las dimensiones del estudio

Variable	M	DT	Curtosis	Asimetría
DIM_1	6.86	1.412	-.547	-.372
DIM_2	7.52	1.578	-.236	-.535
DIM_3	7.31	1.179	-.340	-.484
DIM_4	7.18	1.707	-.773	-.371
DIM_5	7.73	1.741	-.130	-.744
DIM_6	7.57	1.659	-.508	-.574

Discusión

Los resultados de la presente investigación indican que el nivel de competencia de los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú es medio-alto, estos hallazgos están en consonancia con las investigaciones de Kim, Hong & Song (2018), quienes indican que las asociaciones entre el nivel de competencia digital y la perspectiva generacional pueden generar sesgos.

Asimismo, se observa en la dimensión de búsqueda y tratamiento de la información, los resultados demuestran un alto nivel de organización, sin embargo, se aprecia una oportunidad de mejora en el uso de organizadores gráficos y software para la realización de mapas conceptuales y mentales. Estos resultados son análogos a estudios anteriores como el de Rodríguez-García, Fuentes-Cabrera & Moreno-Guerrero (2019).

Conclusiones

La presente investigación permite concluir que los estudiantes de la Escuela de Guerra del Ejército del Perú muestran una competencia digital media-alta, demostrando mayor competencia en aspectos relacionados con la comunicación mediante el uso de las TIC mientras que su principal oportunidad de mejora radica en elementos relacionados con la creación y configuración de recursos TIC. De esta manera, resulta viable afirmar que una adecuada formación en estos aspectos específicos permitirá una mejorar sustancial de la competencia digital.

La prospectiva de esta investigación radica en la oportunidad para diseñar programas formativos personalizados utilizando los resultados obtenidos en la presente investigación. Asimismo, facilitar a la institución una fuente importante de datos que le permita identificar sus oportunidades de mejora, con el objetivo de generar planes formativos orientados a alcanzar los niveles mínimos esperados.

La principal limitación del estudio se evidenció en la ausencia de un instrumento validado en la literatura científica que permita medir el nivel de competencia digital de estudiantes de Educación Superior en el contexto peruano. Por este motivo, se decidió utilizar un cuestionario validado utilizado en poblaciones de habla hispana.

En futuras líneas de investigación se busca concretar el diseño y validación de un instrumento que permita valorar la competencia digital del estudiante de educación superior, adaptando las dimensiones del cuestionario a la sociedad peruana. Asimismo, se busca realizar un estudio correlacional entre las diferentes variables sociodemográficas para revelar su nivel de influencia sobre la competencia digital de los estudiantes.

Referencias

Berrocal-Carbajal, V., Iglesias- Rodríguez, A., Meléndez- Rodríguez, L.& Pérez-Escoda, A. (2020). Teacher's digital competence for reducing digital divide: Comparative Study between Spain and Costa Rica. *Trípodos*, 46,77-96.

- Caena, F. & Redecker, C. (2019). Aligning teacher competence frameworks to 21st century challenges: The case for the European Digital Competence Framework for Educators (DIGCOMPEDU). *European Journal of Education*, 54(3), 356-369.
- Camacho, M., Gisbert, M. & González-Martínez, J. (2019). Inside a 3D simulation: Realism, dramatism and challenge in the development of students' teacher digital competence. *Australasian Journal of Educational Technology*, 35(5), 1-14. <https://doi.org/10.14742/ajet.3885>
- Carneiro, R., Toscano, J.C. y Díaz, T. (Coord.). (2011). *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*. Madrid: Santillana.
- Castellanos, A., Sánchez, C. y Calderero, J. (2017). Nuevos modelos tecnopedagógicos. Competencia digital de los alumnos universitarios. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 16(1), 1-9. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.1148>
- Escribano, E. (2017). La educación en América Latina: desarrollo y perspectivas. *Revista Electrónica Actua lidad e s Investigativas*, 17(2), 1-23. <https://doi.org/10.15517/aie.v17i1.28147>
- González-Zamar, M.-D., Abad-Segura, E. & Bernal-Bravo, C. (2020). COVID-19 and university learning spaces. *Research trends. IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, (15), 82-100. <https://doi.org/10.46661/ijeri.5126>
- Gudmundsdottir, G. & Hatlevik, O. (2018). Newly qualified teacher's professional digital competence: implications for teacher education. *European Journal of Teacher Education*, 41(2), 214-231.
- Gutiérrez-Castillo, J.J. & Cabero- Almenara, J. (2016). A Case study self-percepcion digital competence of the university student in Bachelor's degrees in the Pre-School Teacher Education and Primary. *Profesorado - Revista de curriculum y formación de profesorado*, 20(2), 188-199
- Gutiérrez-Castillo, J.J., Cabero- Almenara, J., y Estrada-Vidal, L.I. (2017). Diseño y validación de un instrumento de evaluación de la competencia digital del estudiante universitario. *Revista Espacios*, 38(10), 1-27.
- Hanell, F. (2018) What is the problem that digital competence in Swedish teacher education is meant to solve?. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 13(3), 137-151. <https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2018-03-02>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (2014). *Metodología de la investigación*. Madrid: McGraw Hill.
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (2017). Marco Común de Competencia Digital Docente. Recuperado de https://aprende.intef.es/sites/default/files/2018-05/2017_1020_MarcoCom%C3%B3n-Competencia-Digital-Docente.pdf.
- Jöreskog, K.G. (2001). Analysis of ordinal variables 2: Cross- Sectional Data. Text of the workshop "Structural equation modelling with LISREL 8.51". Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Kim, H., Hong, A. & Song, H. (2018). The relationships of family, perceived digital

- competence and attitude, and learning agility in Sustainable student engagement in higher education. *Sustainability*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124635>
- López-Belmonte, J., Marín-Marín J.A., Soler-Costa, R. & Moreno- Guerrero, A.J. (2020). Arduino Advances in Web of Science. A Scientific Mapping of Literary Production. *IEEE Access*, 8, 128674-128682. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3008572>
- López-Belmonte, J., Moreno-Guerrero, A.J., Pozo-Sánchez, S. y López- Nuñez, J.A. (2020). Efecto de la competencia digital docente en el uso del blended learning en formación profesional. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 34(83), 187-205. <http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58147>
- López-Belmonte, J., Pozo-Sánchez, S., Fuentes-Cabrera, A. & Rodríguez-García, A.M. (2019). Análisis del desempeño docente en la educación para el emprendimiento en un contexto español. *Aula abierta*, 48(3), 321-330. <https://doi.org/10.17811/rifie.48.3.2019.321-330>
- López-Belmonte, J., Pozo-Sánchez, S., Fuentes-Cabrera, A. & Trujillo- Torres, J.M. (2019). Analytical competences of teachers in big data in the era of digitalized learning. *Education Sciences*, 9(3), 1-13. <https://doi.org/10.3390/educsci9030177>
- López-Núñez, J.A., López-Belmonte, J., Moreno-Guerrero, A.J. & Marín-Marín, J.A. (2020). Dietary Intervention through Flipped Learning as a Techno Pedagogy for the Promotion of Healthy Eating in Secondary Education. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(9), 1-16. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093007>
- Parada, D. (2009). Siete claves para incorporar tecnología digital al proceso educativo. *Experiencias y recomendaciones*. Santiago: Fundación país digital.
- Pérez-Escoda, A., Castro-Zubizarreta, A. & Fandos-Igado, M. (2016). Digital Skills in the Z Generation: Key Questions for a Curricular Introduction in Primary School. *Comunicar*, 24(49), 71. <https://doi.org/10.3916/C49-2016-07>
- Pozo-Sánchez, S., López-Belmonte, J., Moreno-Guerrero, A.J., Sola- Reche, J.M. & Fuentes-Cabrera, A. (2020). Effect of Bring-Your- Own-Device Program on Flipped Learning in Higher Education Students. *Sustainability*, 12(9), 1-11. <https://doi.org/10.3390/su12093729>
- Rodríguez-García, A., Fuentes-Cabrera, A. y Moreno-Guerrero, A.J. (2019). Competencia digital docente para la búsqueda, selección, evaluación y almacenamiento de la información. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 33(3), 235-250.
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (2017). *El modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema universitario peruano*. Lima: SUNEDU.
- Vera-Delzo, P. (2020). Transformación militar: Esfuerzo y compromiso institucional. *Revista ESGE*, 1(1), 9.